

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18951832>

FOLKLOR MEROSI VA DOSTONCHILIK AN'ANALARI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Amanova Dilobar Suvonqulovna

Jizzax viloyati G'allaorol tumani 24-maktab

ona tili va adabiyot o'qituvchisi

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodining janrlar tizimi, xususan, doston janrining o'ziga xos xususiyatlari, tasnifi va ilmiy o'rganilish bosqichlari tahlil qilinadi. Folklorning og'zakilik, an'anaviylik, anonimlik, jamoaviylik, variantlilik kabi muhim belgilari yoritilib, doston janrining sinkretik tabiati asoslab beriladi. O'zbek xalq dostonlarining qahramonlik, jangnoma, tarixiy, romantik va kitobiy turlarga ajratilishi ilmiy manbalar asosida sharhlanadi. Xususan, Alpomish dostoni misolida janrning badiiy mukammalligi, ijro an'analari hamda XIX–XX asrlardagi folklorshunoslar tomonidan o'rganilishi ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *O'zbek folklori, xalq og'zaki ijodi, doston, baxshichilik, dostonchilik maktablari, qahramonlik dostoni, folklor tadqiqotlari, "Alpomish", variantologiya, sinkretizm, og'zaki an'ana, folklorshunoslik.*

ABSTRACT:

This article examines the genre system of Uzbek oral folk literature, focusing specifically on the unique features, classification, and stages of scholarly study of the epic (doston) genre. Key characteristics of folklore – such as orality, traditionalism, anonymity, collectivity, and variability – are highlighted, and the syncretic nature of the epic genre is substantiated. The division of Uzbek folk epics into heroic, battle (jangnoma), historical, romantic, and literary types is analyzed based on scholarly sources. In particular, using the epic Alpomish as an example, the article provides a scholarly analysis of the artistic perfection of the genre, its performance traditions, and the study of the epic by folklorists during the 19th – 20th centuries.

Keywords: *Uzbek folklore, oral folk literature, epic (doston), bardic tradition, epic performance schools, heroic epic, folklore studies, Alpomish, textual variants, syncretism, oral tradition, folkloristics.*

KIRISH

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalarining ijro xususiyatlari, tuzilishi, bajaradigan vazifasi, musiqaviyligi, ko‘lamiga ko‘ra, doston, ertak, naql, rivoyat, afsona, o‘lan, lapar, alla, lof, askiya, topishmoq, maqol, matal, masal, latifa, bolalar qo‘shiqlari, mehnat qo‘shiqlari, marosim qo‘shiqlari, qo‘g‘irchoq o‘yini kabi janrlardan tarkib topgan. Xalq hayoti, urf-odatlar va tarixini o‘zida mujassamlashtirgan o‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi yuqorida sanab o‘tilgan ko‘plab janrlarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, bunda boshqa xalqlar folklorida uchramaydigan lof va askiya kabi janrlar ham mavjud.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Folklor janri boshqa janrlardan ayrim xususiyatlariga ko‘ra, ajralib turadi. Ya’ni og‘zakilik, an’anaviylik, anonimlik, jamoaviylik, versiyaviylik va variantlilik uning o‘ziga xos xususiyatlari sanaladi. Bugungi kunga kelib folklorshunoslikda xalq og‘zaki ijodi namunalarini turdosh sohalar bilan birgalikda kompleks tadqiq etish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Shu sababli folklorshunoslikning “etnofolkloristika”, “arxeofolkloristika”, “etnolingvistika” va “lingvofolkloristika” kabi bir nechta yo‘nalishlari paydo bo‘ldi. Doston janri haqida so‘z yuritar ekanmiz uning qissa, sarguzasht, maqtov ma’nolarida ishlatilishini ko‘rishimiz mumkin. Adabiy atama sifatida u xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyotdagi yirik hajmli epik asarlarni anglatadi [1]. Folklor janrlari ichida doston janri baxshilar tomonidan mahorat bilan kuyga solib aytilishi, tarkibiga boshqa janrlar xususiyatlarini o‘zida jo qilganli tufayli ular orasida eng murakkab janr sanaladi. Xalq og‘zaki badiiy ijodining hajman eng yirik namunasi ham doston janri bo‘lib, qahramonlarning o‘zaro munosabatlari, kechinmalari, asar g‘oyasi, mazmunmohiyati va syujetiga ko‘ra, o‘z ichki bo‘linishlarga ega. Folklorshunos olimlar V.Jirmunskiy va H.Zarifov o‘zbek xalq dostonlarini qahramonlik, jangnoma, tarixiy, romantik va kitobiy kabi besh turga ajratadilar. Professor To‘ra Mirzayev “O‘zbek folklorining epik janrlari” nomli kitobida dostonlarni tasniflashda V.Jirmunskiy, H.Zarifovlarning ilmiy yondashuvlarini yanada mukammal holga keltiradi. Bu tasniflanishni quyida ko‘rib chiqamiz. Qahramonlik dostonlari: Bu turdagi dostonlar dostonchilik taraqqiyotida muhim o‘rin tutishi bilan ajralib turadi. Urug‘ va qabilachilik davrida muayyan bir xalq sifatida shakllanish, davlatchilikning tashkil topishi, bosqinchi xalqlarga qarshi qahramonlarcha kurash bu turdagi dostonlar syujeti uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bu kabi dostonlarda qahramonlar obrazi va ular amalga oshirgan jasoratlar tabiiylik chegarasidan birmuncha yuqori bo‘ladi [2]. Qahramonlik dostonlarining yorqin namunasi bu – “Alpomish” dostonidir. Jangnoma dostonlar: Bu turdagi dostonlarga afsonaviy qahramonlarning tarixiy janglarda ko‘rsatgan jasoratini madh etuvchi dostonlar kiradi. Ular qahramonlik dostonlari ta’sirida shakllangan deb ayta olamiz. Misol tariqasida

“Jangnomai Amir Hamza”, “Jangnomai Abo Muslim”, “Jangnomai Jamshid”, “Xo‘shang”, Rustami Doston”, dostonlarini aytishimiz mumkin. Tarixiy dostonlar: Bu turdagi dostonlarni baxshi va oqinlarimiz repertuarlarida boshqa turdagi dostonlarga nisbatan kam uchratishimiz mumkin. Bu dostonlar tarixiy voqealar badiiy to‘qima bilan aralastirilib ijro etilishi bilan xarakterlanadi. Unga misol qilib “Shayboniyxon”, “Oysuluv”, “Tulumbiy”, “To‘lg‘onoy”, “Mardikor”, “Jizzax qo‘zg‘oloni” dostonlarini ayta olamiz. Romantik dostonlar: Xalq og‘zaki ijodida keng tarqalgan doston turi bu – romantik dostonlardir. Bu turdagi dostonlarning syujeti bir-biriga juda o‘xshash bo‘ladi. Doston qahramoni go‘zal qizga oshiqu beqaror bo‘lib sarguzashtlarga boy safaraga otlanadi va sevgisi yo‘lida barcha qiyinchiliklarni yengib murod maqsadiga yetadi. Bunga misol sifatida “Kuntug‘mish”, “Rustamxon”, “Orzigul”, “Erali bilan Sherali”, “Bahrom va Gulandom”, “Shirin bilan Shakar”, “Xurshidoy” dostonlarini olishimiz mumkin. Kitobiy dostonlar: Bu baxshilarimiz tomonidan sevib ijro etiladigan, asli yozma manbasiga ega bo‘lgan, ularni folklorga moslab qayta yaratilgan turidir. Xalq baxshilari ularni og‘zaki epik an’analarga moslab qayta ishlaganlar. Bu turdagi dostonlarda asl folklor dostonlarida bo‘lganidek qahramonlik, jasorat, jangu jadallarga kamroq e’tibor qaratilib, asosan, turli to‘siqlarga uchraydigan muhabbat mavzu ko‘proq yoritiladi. Masalan, “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin”, Yusuf va Zulayho”, “Varqa bilan Gulshoh”, “Zevaxxon” dostonlari shular jumlasidandir. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida bu kabi 400 dan ortiq dostonlarning borligi, ularning 5 ta turlarga bo‘linishi doston janrining o‘zi nihoyatda boy madaniy merosga ega ekanligini ko‘rsatib turibdi. Jamlangan, puxta epik an’ana doirasida ma’lum baxshi yoki baxshilar guruhiga xos alohida ijodiy xususiyatlar, uslublar o‘zgachaligi folklorshunoslikda dostonchilik maktablari deb ataladi.[3] Yurtimizning turli chekkalarida ko‘plab dostonchilik markazlari bor bo‘lib, ulardan biz Bulung‘ur, Qo‘rg‘on, Shaxrisabz, Narpay, Sherobod, Xorazm kabi dostonchilik maktablarini sanab o‘tishimiz mumkin. “Alpomish” dostoni kabi bir nechta qahramonlik dostonlarini yuksak mahorat bilan kuylagan baxshi Fozil Yo‘ldosh Og‘li Bulung‘ur dostonchilik maktabining yetuk vakillaridan hisoblanadi. Qahramonlik dostonlarini bevosita xalq baxshilari ijrosidan yozib olish va ilmiy jihatdan o‘rganib nashr etish ishlari XX asr 20-yillaridan boshlangan. Folklorshunos olim, filologiya fanlari doktori H.Zarifov nafaqat “Alpomish” dostonini, balki o‘zbek xalq og‘zaki ijodining sara namunalari bo‘lmish “Yusuf va Ahmad”, “Yodgor”, “Mardikor”, “Jahongir”, “Rustam”, “Shayboniyxon”, “Ravshan” dostonlarining baxshilar tilida yozib olib, ularning nashr etilishida xizmati katta bo‘lgan. Olim xalq og‘zaki ijodi namunalari jamlash va nashr etish tamoyillarini o‘zbek folklorshunosligi tarixida birinchilardan bo‘lib yaratgan. O‘zbek xalq dostonlari matni nazariy asoslariga qaratilgan dastlabki ilmiy tadqiqotlarni ham Hodi Zarifov olib borgan. Folklorshunos olim V.M.Jirmunskiy bilan hamkorlikda

yoʻzilgan “Oʻzbek xalq qahramonlik eposi”[4] monografiyasi, bir qancha folklor dostonlar matnining tarixiy asoslariga bagʻishlangan maqolalari oʻzbek folklorshunosligining asosiy nazariy manbasi hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, oʻtgan asrimizning 20-30-yillarida xalq orasidan folklor matnlari yigʻish, xalq dostonlarini baxshilar tilidan yozib olish va ularni nashrga tayyorlash boshlangan boʻlsa, 40-yillardan boshlab xalq ogʻzaki ijodiyoti namunalari ustida folklorshunos olimlar tomonidan jiddiy ilmiy tadqiqotlar olib borish yoʻlga qoʻyilgan. Oʻtgan asrimizning 60-80-yillariga kelib folklorshunoslikda koʻplab zabardast olimlar yetishib chiqqanlar. Jumladan, B.Sarimsoqov, T.Mirzayev, H.Abdullayev, M.Mirzayeva, M.Saidov, U.Jumanazarov, I.Yormatov kabi folklorshunos olimlar oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi namunalari ustida jiddiy tadqiqotlar olib borishgan va koʻplab ilmiy xulosalarga kelganlar. Ulardan T.Mirzayev va M.Saidovlar aynan xalq dostonlarining badiiyligi borasida alohida tadqiqotlar olib borganlar[5]. Mustaqillik davriga kelib oʻzbek folklorini tadqiq etish ishlari jadal surʼatlarda olib borildi. Natijada “Alpomish” dostonining 30 dan ortiq variantlari vujudga kelganki, “Alpomish” dostoni – dostonchilik anʼanalariga koʻra, koʻp uslubli, doʻmbira joʻrligida baxshilar tomonidan kuylanadigan kompozitsiyadir. Turli shakllarda individual ijro etiladigan “Alpomish” dostoni sheʼriy jihatdan sayqallanganligi, oʻziga xos ritmga ega ekanligi bilan tinglovchi va kitobxonlarga xush yoqadi va ular xotirasida uzoq saqlanib kelmoqda. Doston oʻquvchiga yanada tushunarliroq boʻlishi uchun kirish qismlaridagi doston voqealari kechayotgan joylar tasviri, asosiy qahramonlar bilan tanishtirishlar va dostonning mazmun mohiyatini ochib beradigan voqealar, shuningdek syujetlar oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni taʼminlovchi holatlarni tasvirlash nasriy bayon etilsa, dostondagi jang sahnalari, aytishuvlar, qahramonlar nutqi sheʼriy shaklda ohang bilan ijro etiladi. Masalan, “Alpomish” dostonining ikkinchi qismi quyidagi nasriy bayon bilan boshlanadi: “Bek Alpomish beklik qilib, Qorajon bilan birga davron surib, xoʻp mamlakatni obod qilib, Barchin bilan oʻynab-kulib, yurtiga ega boʻlib, bular bunda yura berdi. Endigi gapni qalmoqlardan eshiting. Qochqinchi qalmoqlar eliga borib, Qalmoqshohning oldida jam boʻlib, maslahat qilib, Qorajonning enasi Surxayil maston ham kelib, maslahatning bir chetida bu kampir ham turib, shunda Qalmoqshoh katta-kichik amaldorlariga qarab, bir soʻz aytib turgan ekan.”[8]. Bunda Alpomish oʻz yurtida davru davron surib, Barchin yori bilan baxtiyor damlarini birga oʻtkazib yurganligi haqida tinglovchiga maʼlumot berilganidan soʻng voqealar yoʻsinini qalmoq elidagi tashvishli kunlar tomon burib yuboriladi. Bunda voqealar rivoji qaysi nuqtada ekanligi va qaysi qahramon nutqi bayon etilayotganligi tinglovchi va oʻquvchilar koʻz oʻngida gavdalanish uchun nasriy yoʻl bilan bayon qilishdan ustalik bilan foydalanilgan.

XULOSA

O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi o‘zining janrlar rang-barangligi, badiiy mukammalligi va boy tarixiy ildizlari bilan milliy madaniyatimizning ajralmas qismi hisoblanadi. Xususan, “Alpomish” dostoni o‘zining ko‘p sonli variantlari, keng geografik tarqalishi va yuksak badiiy saviyasi bilan o‘zbek epik merosining eng yorqin namunasi sifatida e’tirof etiladi. Folklorshunoslikda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar dostonlarning matniy, poetik va lingvistik xususiyatlarini chuqur o‘rganishga xizmat qilgan bo‘lsa-da, zamonaviy kompleks yondashuvlar asosida yangi izlanishlar olib borish zarurati saqlanib qolmoqda. Zero, folklor millatning tarixiy xotirasi, ma’naviy tayanchi va estetik tafakkurining ifodasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1990. – Б. 227.
2. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский героический эпос. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1947. – С. 58-59.
3. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров Р. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: “Ўқитувчи” нашриёти, 1990. – Б. 236.
4. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский героический эпос. – Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1947. – 519 с.
5. Мирзаев Т. Алпомиш достонининг ўзбек вариантлари. Автореф. дисс...уч. степ. канд. филол. наук. – Тошкент. 1965; Саидов М. Ўзбек халқ достонларида бадий маҳорат масалалари. Автореф. Дисс... уч. степ, д-ра филол. наук. – Тошкент. 1969.
6. Алпомиш: Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони // Айтувчи: Фозил Йўлдош ўғли, ёзиб олувчи: М.Зарипов /. – Тошкент: “Шарк” нашриёти, 1998. – Б. 192.